

KICHIK YO`SHDAGI MAKTAB O`QUVCHILARINI JISMONIY RIVOJLANISHINING MUXUM XUSUSIYATLARI

ADPI Jismoniy tarbiya va xotin-qizlar sporti

kafedrası assistenti I.X.Bakirov

Annotatsiya

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini jismoniy faoliyatga yo'naltirish, tana a'zolarining rivojlanishi, 7-11 yosh oralig'i, zamonaviy dars va metodlar haqida gap boradi. Bugungi kunda jismoniy ta'limga e'tibor qaratilayotgani hamda sport turlarining roli haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich sinf o'quvchilari, individual qiziqishlar, motivatsiya, tana a'zolari, jismoniy qobiliyat, zamonaviy dars.

Kirish

Jamiyatimizda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, aholining, ayniqsa yosh avlodning jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanishi uchun zamon talabiga aylanib ulgurdi. Jismoniy tarbiya bolalar tarbiyasida o'ziga xos alohida o'rin egallaydi. Shu o'rinda bolalarning jismoniy chiniqqanligini va sog'ligini yaxshilash hamda ularning jismoniy sifatlarini oshirishda katta ahamiyat kasb etadi. Maktabning boshlanishi bilan bog'liq hayot tarzidagi o'zgarishlar, shuningdek, harakat apparatlarining to'liq shakllanmagan jarayoni yosh o'quvchilarning jismoniy mashqlarini bajartirishda ehtiyot bo'lishni talab qiladi. Cheklovlar, kuch-quvvat mashqlari, mashg'ulotlarga chidamlilik yuklamalari va individual mashg'ulotlar uchun vaqt sarflash bilan bog'liq bo'ladi. Ushbu davrda jismoniy mashqlar, shu jumladan sportga individual qiziqishlar va motivatsiyalar shakllanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining sport mashqlari, usullar va harakatlari texnikasini egallash orqali uning jismoniy qobiliyatlarini o'stirishga qiziqishini tarbiyalash lozim. Kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy tayyorgarligining

asosiy yo'nalishi bu ularning harakatlar uyg'unligini rivojlantirishdir. Davr oxirida bolani uning qobiliyatiga va qiziqishiga mos keladigan sportga yoki jismoniy faoliyatga yo'naltirish tavsiya etiladi. Bolalarning harakatlar texnikasini o'zlashtirish qobiliyati shu qadar kattaki, ko'plab yangi harakat (motorli) ko'nikmalari maxsus qo'llanmalarsiz qo'lga kiritiladi. Kichik maktab o'quvchilarining o'rganish xususiyatlarini tadqiq etish shuni ko'rsatdiki, ularda o'smirlar va yoshlarga qaraganda sport mashqlari texnikasining asosiy elementlarini o'zlashtirish ancha tez kechadi. Shuningdek, bolalar harakatning ritmik va kuch timsolini o'zlarining sezgi, his-tuyg'u va umumlashgan taasurotlari orqali qabul qiladilar, kam hollarda – “anglagan”, tushungan holda harakat texnikasini o'zlashtirib oladilar. Umumiy jismoniy tayyorgarlikni muvofiqlashtirish qobiliyatining jadal o'sishini ta'minlashga qaratilgan tarbiyalash rejimi, bola hayotning ushbu davrida uning harakat potentsiali rivojlanishini ta'minlaydi va moslashish qobiliyatini oshiradi.[3]. Bolalarda 7 yoshdan 11 yoshgacha jismoniy faollikning ayrim turlariga qiziqish va moyillik vujudga keladi, ayrim sport turlariga moyilligi oshadi. Va bu maktab o'quvchilarini jismoniy tarbiya va sportga yo'naltirish hamda ularning har birini jismoniy sog'lomlashtirishning eng maqbul yo'lini aniqlashlariga sharoit yaratadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamrab oladi (I – IV sinflar). Bu yoshda bolaning harakat (motor) faolligini ta'minlaydigan tizimlarning anatomik va fiziologik kamolotiga erishiladi. Bolalarning suyak va skelet mushaklarida juda ko'p organik moddalar va suv bor, ammo minerallar kam. Mushak-bog'lovchi apparatlarning osongina kengaytirilishi bolaga yaxshi moslashuvchanlikni beradi, ammo suyaklarning normal joylashishini ta'minlash uchun kuchli “mushak korsetini” yarata olmaydi. Natijada skeletning deformatsiyasi, tananing va oyoq-qo'llarning assimetriyasining rivojlanishi, tekis oyoqlarning (ploskostopiya) paydo bo'lishi mumkin. Bu bolalarning normal holatini tashkil qilish va jismoniy yuklamadan foydalanishga alohida e'tibor berishni talab qiladi. O'zgarishlar rivojlanishning barcha darajalarida sodir bo'ladi. Bolaning

jismoniy va ruhiy sog'lig'ini mustahkamlash davom etadi. Tananing barcha a'zolari va to'qimalarida sezilarli o'zgarishlar qayd etiladi, umurtqa pog'onasining shakllanishi davom etdi.[4]

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mushaklarida yupqa tolalar bor, ular ozgina protein (oqsil) va yog'ni o'z ichiga oladi. Bunday holda, chekliliklarning katta mushaklari kichiklarga qaraganda ko'proq rivojlanadi. Ammo asab tizimining ishlashi qo'zg'alish jarayonlarining ustunligi bilan ajralib turadi. Kichik maktab yoshida jismoniy sifatlarning deyarli barcha ko'rsatkichlari juda yuqori o'sish sur'atlarini namoyish etadi. Faqatgina istisno sifatida egiluvchanlik ko'rsatkichini ko'rsatish mumkin, bu davrda uning o'sish sur'ati pasayishni boshlaydi. 7-11 yoshda, shuningdek, bola harakatlarining biologik dinamikasi va birinchi navbatda ularning koordinatsion (muvofiqlashtirish) komponentining jadal rivojlanishi kuzatiladi. Shunday qilib, 7 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan yosh oralig'i insonning harakat (motor) faoliyatida mavjud bo'lgan deyarli barcha harakat va muvofiqlashtirish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun eng qulay davr sanaladi. Jismoniy tarbiya amaliyotida bola organizmi funktsional imkoniyatlari ko'rsatkichlari jismoniy yuklamani tanlashda, harakat faoliyatida, organizmga ta'sir metodlarini tanlashda bosh mezon hisoblanadi. Yilning bahor va kuz davrlari bilan taqqoslaganda qishda bolalarning harakat faolligi 30 - 45 foizga pasayadi. Maktabgacha ta'limdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun maktabda tizimli o'qitishga o'tish bilan ularning jismoniy faolligi hajmi 50 foizga kamayadi. O'quv davrida maktab o'quvchilarining harakat (motor) faolligi sinfdan sinfga o'tish davrida o'smaydi, balki tobora pasayib boradi. Shu sababli, bolalarning yoshi va sog'lig'iga qarab, kunlik harakat faoliyatining yetarli miqdorini olish juda muhimdir. Zamonaviy darsning eng muhim talabi o'quvchilarning sog'lig'i, jinsi, jismoniy rivojlanishi, jismoniy tayyorgarligi, aqliy xususiyatlari va fazilatlarining rivojlanish xususiyatlarining gigiena me'yorlariga muvofiqligini hisobga olgan holda o'quvchilarga tabaqalashtirilgan va individual yondashuvni ta'minlashdir. Harakatlantiruvchi faoliyatga o'rgatishda yaxlitlik uslubiga ustunlik berish lozim.

Bunda mashqlarni to'g'ri nomlash, ularni aniq namoyish etish va xatolarni o'z vaqtida tuzatish juda muhimdir. Kichik maktab o'quvchilarining harakat faoliyatlarida mashq qilish va jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Dars jarayonida harakat ko'nikmalarini o'rgatishda muvofiqlashtirish va chiniqtirish qobiliyatlarini rivojlantirish yaxshi tashkillashtirilgan pedagogik jarayonidan darak beradi. Kichik maktab yoshida o'quvchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirishda standart-qaytarish va variativ (o'zgaruvchan) mashqlar metodiga e'tiborni qaratish zarur. [5]. O'quvchilar harakatlarni o'ziga ishongan holda bajarishni boshlashsa, standart-qaytarish mashqlar metodi o'rnini variativ mashqlar egallashi kerak, bu o'z o'rnida o'yin va musobaqa metodini qo'llash imkonini beradi. Kichik maktab yoshdagi bolalarda, iloji boricha, siqilish (nafasni ushlab turish) bilan bog'liq bo'lgan muhim statik bosimli mashqlar chiqarib tashlanishi kerak. Jismoniy tarbiya har bir bola uchun yoqimli va qoniqarli jarayon (kechinma) bo'lishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari shaxsining o'ziga xosligi - harakat va muvofiqlashtirish qobiliyatini rivojlantirishda sezuvchanlik, faol ijtimoiy sub'ekt sifatida bolaning yaxlit shaxsiy rivojlanishi uchun salohiyatining sifat jihatdan yangi darajasida jismoniy madaniyat darslarida amalga oshirish – harakat ko'nikmalarini shakllantirishga individual yondashuv, o'quvchilarning komandada ishlashi, estetik element, fizkul'tura va sport etikasi qoidalaridan bolalarning jismoniy va shaxsiy sifatlarini shakllantirishda kompleks foydalanishni taqozo qiladi.[6].

Xulosalar Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, davlatimiz jismoniy tarbiya va sport soxasiga ayniqsa bolalar sportini rivojlantirishga juddayam kata etibor berayotgan paytida, bu imkoniyatlardan munosib tarzda foydalanish o'qituvchi va murabbiylardan qator ustuvor vazifalarni talab etadi. Boshlang'ich sinf uquvchilarini jismoniy rivojlanishini, barqaror o'sishini doimiy monitoring qilish, kompleks kuzatuvlar olib borish kerakligi ishning asosiy vazifalaridan biri ekanligi muxim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. – Toshkent: "Adolat", 2017. -112 b.
2. O'zbekiston Respublikasining «Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida»gi Qonuni (2015. 04.09). Xalq so'zi. –Toshkent, 2015. 5 sentyabr..
3. Абдуллаев Я.М. Развитие физического воспитания подрастающего поколения в непрерывном образовании // Молодой ученый. — 2012. — №11. — С. 381-383.
4. Абдурахманова А.А., Косимова В.С. Факторы, влияющие на качество физического воспитания студентов высших учебных заведений// Проблемы науки 2019.№ 4 (40).
5. Абукаров Д.Н. Современные образовательные технологии на уроках физической культуры <https://nsportal.ru/школа/физкультура> и спорт/либрарй/2017/10/17//доклад по физической культуре на тему современне
6. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство. - Ташкент, 2003. – 192 с.